

XITOIY TOPISHMOQLARINING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6577481>

Jabborov Azamat Ashirqul o'g'li

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti

Xitoy filologiyasi fakulteti

Magistri

Ilmiy rahbar: **Xakimova Shaxnoza Erkinovna**

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti

Xitoy tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasini mudiri

PhD

Har qanday topishmoq jumboqqa to'la, uni yechishga intilgan shaxs yanada mukamallashadi.

J.R.Faulz

Annotatsiya: *Maqolada xitoy topishmoqlarining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari haqida fikr yuritiladi. Topishmoqlarning semantic-funksional tuzilishi va struktur tuzilishi o'rganib chiqiladi.*

Topishmoq ilm-fanni o'rganish bilan bir qatorda, o'zining chuqur ma'noga ega teoriyasi va murakkab asosiga ega.

Kalit so'zlari: *topishmoqlar, yozilish qonunlarini, Xitoy xalqi madaniyati*

Topishmoqlar teoriyasining ildizi uning amalda qo'llanilishiga bog'liq. Xitoyda topishmoqlarning kelib chiqishi juda uzoq davrni o'z ichiga oladi, taxminan 3500 mingdan ortiq yillik tarixga ega.

Har bir sohada va ilm-fanni o'rganishda aniq qolipga solingan o'rganish obyekti mavjud, asosan maxsus o'rganiladigan ilm-fan sohasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Mao Tze Dun “矛盾论” “Qarama-qarshiliklar” asarida yozishicha: “Ilm-fanni o'rganishdagi farq, ilm-fanda turli xil yutuqlar bo'lganidek, unda kamchiliklar ham mavjud bo'ladi”¹, deb ta'kidlab o'tgan. Shuningdek, “Agar siz bilmaydigan qarama-qarshiliklar uchrasa, biror-bir predmetning harakatidan yoki ko'rinishidan uning qanday predmet ekanligini aniqlab olishingiz mumkin” deb yozilgan. Topishmoqlar insonlarning jamiyat hayotidagi, madaniyatidagi oldingi davrlardan qolgan boylik hisoblanadi, topishmoqlar madaniyatdagi boshqa xalq og'zaki ijodi na'munalaridan farq qiladi. Topishmoqlarning aytilishi va yozilishi maxsus qolipga solingan bo'ladi, topishmoqlarni yozishda uning yozilish tartibiga

e'tibor berilishi lozim. Qonun-qoidasi esa aniq va ravshan yaratilishi kerak. Agar kelajakda topishmoqlarni yozishni bir ilm turiga kiritsak, unda maxsus o'rganishni tahlil qilishimiz kerak, uning asosiy negizini aniqlab odatdagi yozilish qonunlarini aniqlab, topishmoqlar yozilishini kelajakda rivojlantirish lozim.

1 柳忠良“中华灯谜学”。北京：学苑出版社。2014年

Topishmoqlar Xitoy xalqining ko'p uchraydigan adabiyotning bir mashhur turi bo'lib, topishmoqlarni o'zining mustaqil tuzilishiga va ma'naviy yorqinligiga ega san'atning bir turi deyish ham mumkin. Topishmoqlar Xitoy xalqi madaniyatining yorqin ma'noga va tuzilishiga ega bo'lgan san'ati hisoblanadi. Bunday teoriyani o'qib foydalanganda, topishmoqlarning teoriyasida asarning rivojlanishiga katta e'tibor beriladi. Ularning rivojlanishi maxsus ma'noga egaligi bilan ifodalanadi.

谜学的研究氛围

Topishmoqlarni o'rganish uslubi: Topishmoqlarni o'rganish ham o'ziga xos ilm-fanning bir turidir, ular chuqur amalda qo'llaniladigan asosga egaligini bildiradi. Topishmoqlar teoriyasining kelib chiqishi uning amalda qo'llanilishiga bog'liq. Xitoy topishmoqlari Sun va Min sulolalari davrida rivojlandi, ularning soni ortib bordi. Bu bir necha yuz yillar ichida topishmoqlarni o'rganish teoriyasini ikki davrga bo'linishiga sabab bo'ldi:

清末民国，谜理论萌芽时期

Xulosa qilib shuni aytadigan bo'lsak, Xitoyda topishmoqlar tuzib, ularni o'rganish san'ati qadimiy davrlardan taraqqiy eta boshlagan. O'sha davrlardan topishmoq ilmiga bo'lgan qiziqish yuqori bo'lgan. Buni yozilgan asarlar va ularni tahlili jarayonida ham kuzatishimiz mumkin. Topishmoqlar ustida ishlash hozirgi kunda ham davom etmoqda va tilshunoslik sohasiga o'zining izchil hissasini qo'shmoqda deb aytishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. “实用灯谜小辞典” 1989 年。
2. “谜语漫话” 1991 年。
3. “谜语小百科” 四川出版集团。2013 年。
4. 柳忠良 “中华灯谜学”。北京学苑出版社。2014年。
5. www.twirpx.com